

СЕЛЕКЦИЯДА ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРНИ ҚЎЛЛАШ

И.Я.Эшматов

бўлим бошлиғи, ЧПИТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13848624>

Аннотация. Қорамол, қўй, эчки, парранда, йилқи, балиқ ва ипак қуртларида яратилган селекция ютуқлари ҳақида қисқача маълумотлар қайд этилади.

Калим сўзлар: Қорамол, қўй, эчки, улоқ, така, той, хўроз, парранда, йилқи, балиқ ва ипак қурти.

Аннотация. Приведены краткие сведения о селекционных достижениях крупного рогатого скота, овец, коз, птицы, лошадей, рыбы и тутового шелкопряда.

Ключевые слова: Крупный рогатый скот, овца, коза, коза, лошадь, осел, петух, домашняя птица, лошадь, рыба и тутовый шелкопряд.

Abstract. Brief information about the breeding achievements of cattle, sheep, goats, poultry, horses, fish and silkworms is provided.

Keywords: Cattle, sheep, goat, horse, donkey, rooster, poultry, horse, fish and silkworm.

Юртимизнинг барча худудларида урчитилаётган мавжуд чорва ҳайвонлари ва паррандалари бизнинг ҳайвонот оламимиздаги энг катта бойлигимиз ҳисобланади. Уларни кўз қорачиғидай асраш ва мавжуд наслни такомиллаштириш, келгуси авлодларга ҳам мерос қилиб қолдириш ва улардан селекция ишларида оқилона фойдаланиш ҳамда Ўзбекистон Республикасининг “Наслчилик тўғрисида”ги ва “Селекция ютуқлари тўғрисида”ги қонунлари асосида ишлаб чиқилган қонуности меъёрий ҳужжатлари талабларига мувофиқ амалга ошириш барчамизнинг бурчимиз ҳисобланади. Бугунги кунда чорвачиликда яратилаётган селекция ютуқларини Ўзбекистон Адлия вазирлиги ҳузуридаги “Интеллектуал мулк агентлиги” мувофиқлаштиради. Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш қўмитаси селекция ютуқларини янгиликликлиги бўйича ихтисослаштирилган ташкилоти ҳисобланади. Чорвачилик тармоғида селекция жараёнларида ишларни олиб бориш, узоқ муддат давом этадиган сермашақатли меҳнат жараёни ҳисобланади. Шунинг учун ҳам чорвачиликда селекция ютуқларининг яратилишида янгиликлар кам учрайди.

Чорвачилик тармоғидаги қорамол, от, туя, қўй, эчки, товуқ, ғоз, ўрдак, бедана, балиқ каби ҳайвон турлари бўйича Ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш давлат қўмитаси томонидан белгилаган тартибларга мувофиқ яратилган селекция ютуқларини давлат экспертизасидан ўтказилади ва селекция ютуғига мос ёки нолайиклиги бўйича ҳулосаберади. Муаллифлар чорвачиликда яратилаётган селекция ютуқининг расмий ҳужжатларини интеллектуал мулк агентлигига тақдим этади. Республикамиз чорвачилигида жуда кўплаб соҳаларнинг билимдон инсонларимеҳнат қилади ва чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришда ва соҳаларни ривожлантиришга беминнат ҳисса қўшаётганлари билан мағрурланади.

Чорвачиликда селекция ишлари билан шуғулланувчи олимлар, тажрибали мутахассислар урчитилаётган зотни такомиллаштириш, насл-сифатини яхшилаш, табиий муҳитга мослашган янги сермаҳсул ҳайвон гуруҳларини яратиш билан шуғулланади. Лекин, аксарият чорвадорлар селекция ютуқларига қўйиладиган талаблардан беҳабардир.

Чорвачилик тарихига назар ташлайдиган бўлсак, йиқичиликда халқ селекцияси билан яратилган “қорабайир” зоти, қорамолчиликда ягона сут йўналишидаги “Бушуев”

зоти, қўйчиликда тармоғида “ҳисори” ва “жайдари” қўйлари, қорақўлчиликда ранг-баранг тери берувчи қўйларнинг 10 дан зиёд зот ичидаги завод типлари ҳамда паррандачиликда халқ селекцияси билан “куланги” товуқ зотлари ва шунингдек, “Ўзбекистон” Ўз-1; Ўз-2 ва Ўз-12” товуқ кросслари яратилганлиги, селекция ишларида фойдаланаётганлигимиз биз чорвадорларнинг фахри ҳисобланади.

Юқорида мисол тариқасида келтирилган ҳайвон турлари авлоддан-авлодга ота мерос сифатида бизгача етиб келган. Чорвачиликда селекция ютуқларига эришиш учун ўз соҳасининг билимдони, узоқ йиллар давомида соҳада меҳнат қилган тажрибали зоотехник, зоотехник-селекционерларнинг мавжудлиги муҳим ҳисобланади.

Ҳозирги кунда чорвачилик тармоғини ривожлантиришда чорвадор фермерларимиз ўзлари шуғулланаётган тармоқларда селекция янгилик-ларини яратиш устида ишлар олиб боришга жуда ҳам қизиқадилар. Лекин, улар селекция-наслчилик ишларидаги селекция ютуқлари тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатларидан беҳабар. Шундай бўлсада, фермерларимиз ўзларининг мақсадлари йўлида мавжуд зотларни урчитиш, такомиллаштириш ва чаптиштириш усулларида фойдаланиб, ўзлари кутган натижаларга эришиш йўлида намунали ишлар олиб бориб, тармоқларнинг самарадолигини оширишда меҳнат қилмоқдалар ва хорижий давлатларнинг селекцияларидан фойдаланиб яхши натижаларга эришмоқдалар.

Бугунги кунда республикамызда қонунчилик билан муҳофаза қилинадиган қишлоқ хўжалиги ҳайвонларининг рўйхати Селекция ютуқлари тўғрисидаги қонун талабларига асосан белгилаган. Бу рўйхатга 19 та ҳайвон турлари киритилган ва улар вақти-вақти билан Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ёки Давлат ветеринария ва чорвачиликни ривожлантириш қўмитаси томонидан янгиланиб, ўзгартирилиб турилади.

Ҳозирги кунда қўйидаги қишлоқ хўжалиги ҳайвон турларини давлат муҳофазаси рўйхатига киритилган.

1. Қорамолчиликда:

- сут-гўшт йўналишида – бушуев, қора-ола, голштин, қизил чўл зотлари;
- гўшт-сут йўналишида – швиц, қўнғир зотлари, симментал (флексификс) зотлари;
- гўшт йўналишида – санта-гертруда, абердин-ангус, қозоқи оқбош зотлари.

2. Қўйчиликда:

- гўшт-ёғ берувчи думбали қўйлар – ҳисори ва жайдари зотлари;
- қорақўл тери берувчи қўйлар – қора, қўк, кулранг, зармалла, кумуш, бронза ва бошқа ранглар.

3. Эчкичиликда:

- гўшт йўналишида – маҳаллий жайдари дағал жун берувчи эчкилар;
- тивит йўналишида – тивит берувчи эчкилар зоти;
- жун йўналишида – жундор ангор эчкизоти;
- сут йўналишида – заанен, тоггенбург, альп ва нубий зотлари;

4. Йилқичиликда:

- универсал зот – қорабайир зоти;
- салт минилувчи – ахалтека, араби, гоновер зотлари;
- огир юк тортувчи – будённий зотлари.

5. Туячиликда:

- бир ўрқачли ҳамда икки ўрқачли туя зотлари.

6. Қуёнчиликда:

-гўшт йўналишидаги –маҳаллий, шиншилла, йирик кулранг зотлари.

7. Паррандачиликда:

-*тухум йўналишида*: товук, цесарка ва бедана зотлари;

-*гўшт йўналишида*: товук, курка, ғоз, ўрдак, цесарка ва бедана зотлари.

8. Асаларичиликда:

-маҳаллий асалари;

-карпат зотли асалари.

9. Балиқчиликда:

-*ўтхўр* -сазан, карп, дўнгпешона, оқ амур;

-*йиртқич*-илонбалиқ, лаққа балиқ.

10. Мўйначиликда:

-мўйна берувчи: норка, нутри, ондатралар

11. Ипакчиликда:

-тут ипак қурти зотларининг тухумлари.

Селекционерлар маълум бир ҳайвон турида узоқ муддатда танлаш ва саралаш усуллари билан яратган зотнинг устуворлигини таъминлашимухим ҳисобланади. Зотни соф ҳолда асраш, зот наслини такомиллаштириш, замонавий технология талабларига мос маҳсулдор янги линия, оила, тип, зот гуруҳлари, кросслар ва бошқа зотларни ўхшашлик, фарқланиш ва барқарорлик меъзонлари талабига мувофиқлигитаъминланганда селекция ютуқлари яратилиши мумкин.

Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институтининг селекционерлари ва мутахассислари қорамолчилик тармоғида қорамолларда сут-гўшт йўналишида 1964 йилда бушуев зотини ҳамда 2021 йилда гўшт-сут йўналишидаги қўнғир зотли қўнғир зотли қорамолнинг 2 та линияси ва 22 та оилалари яратилганлигини гувоҳимиз. Бугунги кунда янги қўнғир зотли қорамолнинг водий типини селекция ютуғи сифатида ҳамда қизил чўл зотли қорамолнинг линиялари ва оилаларини яратиш устида илмий тадқиқотлар давом эттирилмоқда

Қоракўлчилик ва чўл экологияси илмий тадқиқот институтининг қоракўлшунос олимлари ҳамда хўжаликларнинг зоотехник мутахассислари томонидан қоракўлчилик тармоғида 10 дан зиёд ранг-барангликка эга бўлган қоракўл қўйларининг селекция ютуқлари яратилган ва давлат патенти билан муҳофазаланган.

Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти томонидан сутдор эчкичиликдаюқори маҳсулдор зот ичидаги линиялари ва оилаларини, шунингдек жундор ангор зотли эчкиларда зот ичидаги линияларни яратиш бўйича тадқиқотлар йўлга қўйилган.

Бугунги қорамолчилик тармоғини янада жадал ривожлантириш мақсадида Европа давлатлари генофондидаги қорамол зотларидан селекция ишларида режали ва самарали фойдаланиш мақсадида 2006-2023 йиллар давомида 180 минг бошдан зиёд насли ғунажинлар ҳамда 250 бошга яқин наслдор буқалар келтирилган. Натижада, бугунги кунда “Ўзнаслчилик” корхонаси томонидан Германия ва Австрия давлатларидан импорт қилинган наслдор буқаларнинг музлатилган уруғларини замонавий усулларда ишлаб чиқариш ишлари йўлга қўйилган.

Ўзбекистон қорамолчилигида 2021-2020 йилгача мўлжалланган селекция-наслчилик ишлари режаси асосида режали ишлар йўлга қўйилиб, ҳар икки йилда бир марта наслдор буқалардан фойдаланишни йўлга қўйдихамда танлаш ва жуфтлаш ишларидан селекция ишларида самарали усулларида фойдаланмоқда.

Бугунги кунда қорамолчилик тармоғида сигирларни сунъий уруғлантириш ишлари тизимли йўлга қўйилди ва селекция ишларини жадаллаштириш имкони яратилди. Жорий 2023-2024 йилларда республикамиз аҳолиси хонадонларидаги ҳамда деҳқон ва фермер хўжаликларидаги 3,0 млн бош сигирни сунъий уруғлантириш чорвачиликда устувор вазифа деб ҳисобланади ҳамда дастур асосида амалий ишлар олиб борилмоқда.

Наслдор буқаларнинг музлатилган уруғларини ишлаб чиқариш корхоналарига Европа давлатларидан ҳар йили 50 бош насли буқалар келтирилмоқда.

Европада Бутун жаҳон наслдор буқалар Маркази томонидан дунёдаги энг сара наслдор буқалар рўйхати ишлаб чиқилган ва уларнинг музлатилган уруғларидан селекция ишларида фойдаланиш режали йўлга қўйилган. Айнан шундай наслдор буқаларнинг авлодлари бугунги кунда Европа давлатларидан республикамизга импорт қилинмоқда. Импорт қилинган юқори маҳсулдорликка эга бўлган насли ғунажинлар ва буқалардан олинган авлодлардан наслчилик корхоналарига ёш буқачалар тайёрлаш имконияти вужудга келди. Бу борада, наслчилик мақомига эга бўлган хўжаликлардан юзлаб насли буқачалар тайёрлаш ва наслчилик корхоналарини ёш буқачалар билан таъминлаш тизимини йўлга қўйиш вақти келди ва бу ишларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ.

Наслчилик корхонасига бир бош наслдор буқа тайёрлаб авлодларининг сифатига кўра баҳолаш учун камида 36 ой ёки 1095 кун вақт талаб этилади. Шуларни ҳисобга олиб, ёш насли буқачалар тайёрлаш ва уларни зоотехния талабларига мувофиқ хусусий маҳсулдорлигини баҳолашда ҳайвонлардаги ирсий хўжалик учун фойдали белгиларни ўзгаришларини инновацион усулда аниқлаштиришнинг тезкор усулларини тижоратлаштириш ва қўллаш ўта долзарб ҳисобланади. Масалан: наслдор буқалардан уруғлардан уруғ олишда ДНК ни ўрганиш орқали ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш ҳамда наслдор буқалар авлодларининг сифати бўйича баҳолаш тизимини яратиш бугун талабларидан бири ҳисобланади. Ҳар бир зотни урчитиш ва чаптириш ишларида уларнинг насли маҳсулотлари генотипидахужайрадаги ДНК молекуласи ўзига хос ноёб ва такрорланмас ҳайвон ҳисобланади. Бугунги чорвачилик амалиётида ҳайвонларнинг генотипини аниқлашда генетик маркерлар сифатида микросателит ДНК маркерларидан ва SNP (қиска тандем такрорланишлар), яъни (STR - short tandem repeats) ва InDel маркерларидан самрали фойдаланиш йўлга қўйилмоқда. STR-таҳлилдан ҳайвон зотлари ва зотлараро урчитиш генетик тизимлари популяциясини ирсий тадқиқ қилишда, уларнинг соф зотлилиги, келиб чиқишини, қариндошлик ҳамда зотларнинг генетик дифференциациялаш даражасини аниқлашда самарали фойдаланилади. Шунингдек, амалиётда бир нуклеотидли сайтнинг икки аллелли тизимида келадиган бир нуклеотидли ДНК сайтнинг кетма-кетлигини SNP – полиморфизми ёрдамида сутдор ҳайвонлар селекциясида олиб борилмоқда. Ҳайвонлар ДНКсидаги тўртта нуклеотидларнинг жойлашувига ва кетма-кетлигига қараб уларнинг генетик белгиларининг фарқи ҳам сон ва сифат жиҳатидан боғлиқлиги кузатилади. Наслдор буқачаларни парваришлаб баҳолаш тизимини йўлга қўйиш уруғ ишлаб чиқарувчи корхоналар учун жуда катта самара келтиради. Наслдор буқаларни “ГЕНОМ” усулида баҳолаш тизимини йўлга қўйиш чорвачиликда инновацион лойиҳа ҳисобланади. Бу усул билан наслдор буқаларнинг музлатилган уруғларини ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш кўшни давлатлардаги ҳамкорларимизга насли маҳсулотни экспорт қилиш имконини кенгайтиради. Бу ишларни амалга ошириш учун нафақат қорамолчиликда, балки барча тармоқларда селекция ишларини тизимли юритиш бўйича мутахассислар тайёрлаш ва улар малакасини ошириш

бўйича ўқув курслари, шунингдек барча чорвачилик соҳаларида зоотехниклар, зоотехник-селекционерлар, бонитерлар тайёрлаш бўйича ўқув Марказларини ташкил этишда инновацион лойиҳаларни амалга ошириш керак бўлади. Бугунги кунда Ўзбекистонда замонавий усулларда селекция ишларидаги ҳисоб-китоби ҳужжатларини компьютерлаштирилган дастурини ишлаб чиқиш ва шу асосида селекция-наслчилик ишларидаги ҳисоб-китоби ҳужжатларини юритилишини таъминлаш ҳам муҳим вазифалардан ҳисобланади. Шунинг учун қорамолчиликка ихтисослаштирилган чорвачилик йўналишларидаги фермер хўжалиklarининг раҳбар ва мутахассислари билим кўникмаларини ошириш бўйича ўқитиш ва мутахассисларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш тизимини мунтазам давом эттириш муҳим ҳисобланади. Республикада урчитилаётган ҳайвонларда Давлат наслдор ҳайвонлар китобларини юритилишини таъминлаш ҳамда мавжуд зотларнинг энг маҳсулдорларини ушбу китобга киритиб боришни тизимли йўлга қўйиш вақти келди. Чорвачилик йўналишларида элита –рекорд ва элита класс билан баҳоланган ҳайвонларимизни яъни қорамолчиликда ўзбекистонда туғилиб ўстирилган рекордчи сигирларни, йилқичиликда қорабайир зотига мансуб айғир ва бияларни, майда шохли молларда, хусусан қўйчиликда миллий бойлигимизга тегишли гўшт-ёғ йўналишидаги “ҳисор” ва “жайдари” зотли қўчқор ва она қўйлар бўйича ҳамда эчкичиликда хориждан импорт қилинган сут йўналишидаги эчкиларнинг наслдор китобларни чоп эттириш ва жаҳон селекциясида тарғибот ва ташвиқотлар олиб бориш муҳим ҳисобланади. Бугунги кунда хорижий давлатлар томонидан Ўзбекистон чорвачилигига қизиқишлар жуда катта, бироқ уларга миллий бойлигимизни тасдиқловчи Давлат наслдор ҳайвонлар китобида қайд этилган элита-рекорд, элита классга мансуб эркак ва она ҳайвонлар бўйича маълумотлар тўпламлари ҳамон ташкил этилмаганлиги худди ушбу соҳанинг мутахассислари йўқдек туюлади.

Давлат наслдор ҳайвонлар китобидан фойдаланиб, чорвачилик селекциясида саралаш ишларини режа асосида ташкил этиш ҳамда уларнинг насли авлодларидан насли маҳсулотлар тайёрлаш ва сертификатлаштириш тизимини йўлга қўйиш ҳамда насли маҳсулотларни хорижий давлатларга сотиш имконияти имконияти яратилади.

Чорвачиликнинг барча тармоқларидаги ишбилармон тадбиркорлар сонининг ортиб бориши ҳисобига, улар томонидан қорамолларнинг сут, гўшт ва сут-гўшт йўналишидаги, қўй ва эчкиларнинг гўшт, жун ва сут йўналишидаги, паррандаларда тухум ва гўшт йўналишидаги зотларни хорижий давлатлардан келтириш иштиёқи ортиб бормоқда. Хорижий давлатларда яратилган селекция ютуқларининг тавсифида келтирилган энг юқори кўрсаткичларини интернет тармоғидан ўрганиб, шу зотни келтириб урчитишни афзал кўрмоқдалар.

Чорвачилик ва паррандачилик тармоқлари селекциясида зотнинг хўжалик фойдали белгиларини илмий асосда ўрганиш мураккаб жараён ҳисобланади. Шунинг учун хориждан келтирилган зотлардан фойдаланишда, биринчи навбатда уларни илмий асосда ўрганиб, маҳаллий шароитда олинган ижобий ёки салбий натижаларини кенг оммага етказилишини таъминлашда инновацион лойиҳаларни амалга ошириш муҳим.

Хулоса. Юқорида қайд этилган маълумотлардан келиб чиқиб, чорвачилик тармоқларида селекция ишларини мақсадли амалга ошириш билан бирга, жаҳон генофонди селекциясидан самарали фойдаланиш, ҳайвонларда соф зотли урчитиш, насли такомиллаштириш, танлаш ва саралаш усулларини қўллаш, янги маҳаллий сермахсул зотлар (линия, оила, тип ва зот гуруҳлари, кросс) яратиш имконини беради ва улар бош

сонини кўпайтиришда қонунчилик талабларига мувофиқ бажарилишини таъминлаш чорвачиликни янада жадал ривожлантириш ҳамда янги ёш авлодларга янги зотларни мерос қолдириш имконини бериш билан бирга, чорвачиликда янгиликлар яратиш мақсадидада инновацион лойҳаларни жорий этилишини таъминлаш муҳим. Чорвачилик ва паррандачилик тармоқларидатаъкидланган ишлар кечиктириб бўлмайдиган вазифалардан ҳисобланади.

REFERENCES

1. Аллашов Б.Д, Жамолов С.Ф, Жўраева Д.Р. Сувсизликка ва иссиққа чидамли бўлган озуқабоп экинларнинг хорижий нав ёки намуналарини танлаш. Ж. Science and innovation. Special Issue 8. 285-296 б.
2. Б.Д.Аллашов, Д.О.Рахмонов, А.П.Безверхов. Использование сафлора в качестве нетрадиционной кормовой культуры. Ж.// Главный агроном. Россия № 6. 2019. 2019:6.
3. Хафизов И.И., Кахрамонов Б., Исамухаммедов С., Хафизов А. [Генетический потенциал карабаирской породы](#). Материалы конференции: Материалы международной конференции "Эффективные методы управления селекционно-племенным процессом в табунном коневодстве". Министерства науки и высшего образование Республик Казахстан, Торойгыров Университет ", Казахстан, Павлодар, 2022 г., С. 124-128
4. Эшматов И.Я., Эшматова Ш. И., Эчкиларнинг сермахсул гуруҳларини шакиллантириш.Т. Ж. “Зооветеринария” № 12, 2017, 28-29 б.
5. Эшматов И.Я.–Эчкичиликда зотларни такомиллаштириш Т. Ж. “Зооветеринария” № 4, 2017, 29-30 б.
6. Юсупов С. и др. – Козоводство: состояние и перспективы развития Т. Ж. “Зооветеринария” № 8, 2016, С. 30-32.
7. A.A.Nurmatov, B.D.Allashov, Sh.Sh.Jabborov, I.Rustamova, Sh.Tursunov. Feeding farm animals based on the new innovative total mixed ration (TMR) technology. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020/12/1. 614 (1), 012161
8. B.Amanturdiev, B.Allashov, F.Toreev, N.Khudoyberdiev, U.Beknaev. Investigating stimulated ripening indicators of longbeak rattlebox (Crotalaria) planted in the coasts of the Aral Sea. E3S Web of Conferences, 2023, 421, 01001
9. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, F.Toreev. Effective agrotechnology for cultivation of forage crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2020. 614 (1), 012159
10. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, M.N.Sattarov. Primary seed production of fodder crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2020. 614 (1), 012160
11. B.D.Allashov, Yangiboyev A.E. Kuchchiyev O.R. Qora-ola zotli qoramollar sut mahsuldorligiga ozuqabop lavlagining ta'siri hamda elita urug'larini yetishtirishning jadal usuli. Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining 12-14 may 2022 yildagi “Qishloq xo‘jaligida innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqarish va joriy etishning istiqboldagi vazifalari” mavzusidagi fnjuman materiallari to‘plami.111-bet
12. BowenJ. Saanengoats. 1999, № 3, P. 23. J.Dairy Zoot.
13. Campbell L.S. Status of the dairy goat industry. An ADGA perspective. Oklahome, 1992. P. 1-9.
14. Haenlein G. F. W. Composition of goat milk and factors affecting it. Goat management University of Delaware. USA. 1997. P. 503-531.

15. M.I. Annaeva, F.N. Toreev, M.M. Yakubov, B.D. Allashov, N. Mavlonova. Agrotechnology of *Melilotus albus* cultivation in saline area. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012170
16. B. Mardatov, B. Allashev, U. Beknaev, R. Khalimmetova, A. Sharapov. Mixed cultivation of legumes and cereals to strengthen the fodder base in cattle husbandry. E3S Web of Conferences. 2021, 258, 04048
17. Mowlen A. Goat farming London, Farming Press, 1992. P. 22-30.
18. Peaker. M. Distribution of milk in the goat mammary gland and its relation to the rate and control of milk secretion. J. Dairy Res. 1988 vol. 55, № 1-P. 41-48.
19. Serradilla J.J. Genetik and selection of goats. Animal production course. Zaragoza-1989, P. 45.
20. Simons E. Composition of milk of native Greek goats in the region of Metsova. J. Small Ruminant Res. 1991 vol 4 № 1, P. 47-60.